

ӘОЖ 639.2.3
ҒТАМР69.01.11

«КІШІ АРАЛ ТЕҢІЗІНДЕГІ САЗАН БАЛЫҒЫНЫҢ ОРТАША ҰЗЫНДЫҚ-САЛМАҚТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ»

ЕРМАХАНОВА Ж.З.

кіші ғылыми қызметкер,
жаратылыстану ғылымдарының магистрі.
«Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС
Арал филиалы. Қазақстан, Арал қ.

***Аңдатпа.** Мақалада Көкарал бөгеті салынғаннан кейін Кіші Арал теңізінің гидрологиялық режиміндегі оң өзгерістер мен соған байланысты сазан (*Cyprinus carpio*) популяциясының биологиялық ерекшеліктері қарастырылған. Су тұздылығының төмендеуі балықтардың таралу ареалының ұлғаюуына септігін тигізіп, бұрын тұздылығы жоғары болған Бутаков қойнауы секілді аймақтарда сазанның жаппай қоныстануына жағдай жасағаны негізделген. Сонымен қатар, 2016–2025 жылдар аралығындағы көпжылдық деректер негізінде сазанның ұзындық-салмақ көрсеткіштері мен жастық құрылымына кешенді талдау жүргізілді. Зерттеу нәтижелері популяциядағы өсу динамикасының құбылмалылығын және кәсіпшілік маңызы бар дарақтардың қазіргі жай-күйін айқындайды.*

***Түйінді сөздер:** сазан, Кіші Арал, Сырдария, популяция, ұзындық-салмақ, жас құрам, ареал.*

КІРІСПЕ

Арал теңізінің байырғы ихтиофаунасын негізінен тұщы суда тіршілік ететін балық түрлері құраған және олардың саны гидрологиялық режим мен қоректік қорына жағдайына тәуелді болды [1]. ХХ ғасырдың екінші жартысында Сырдария мен Әмудария өзендерінің суын шамадан тыс пайдалану теңізге келетін ағынның азаюуына, су деңгейінің төмендеуіне және тұздылықтың артууына әкелді. Бұл өзгерістер кәсіпшілік маңызы бар балық түрлерінің табиғи көбеюіне кері әсерін тигізіп, 1970-жылдардың соңына қарай ихтиофаунаның күрт кемуіне себеп болды [2]. 1988 жылдан бастап Сырдария суының Кіші Аралға қайта құйылуы теңіздің сағалық бөлігінде тұщыланған аймақтың қалыптасуына және байырғы балық түрлерінің қайта таралуына мүмкіндік берді [3]. Көкарал бөгетінің салынуы су деңгейін тұрақтандырып, тұздылықты төмендетті, нәтижесінде арал тортасы, сазан табан, ақмарқа, көксерке сияқты кәсіптік маңызы бар түрлердің популяциясы қалпына келе бастады.

Сазан (*Cyprinus carpio*), 1988–1998 жылдары негізінен Сырдария сағасында ғана кездесе, кейін гидрологиялық жағдайдың жақсаруына байланысты бүкіл акваторияға таралды. Қазіргі уақытта ол Кіші Арал теңізіндегі негізгі кәсіптік балықтардың бірі болып табылады [4].

Зерттеу жұмысының мақсаты – Кіші Арал теңізіндегі сазан (*Cyprinus carpio*) популяциясының биологиялық сипаттамаларын, атап айтқанда орташа ұзындық-салмақтық көрсеткіштерін бағалау. Зерттеу материалдары 2025 жылы теңіз акваториясындағы 6 кәсіпшілік балық аулау ауданында жиналды.

МАТЕРИАЛ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕ

Ихтиологиялық материалдарды жинау және өңдеу жалпы қабылданған әдістемелерге сәйкес жүргізілді [5-6]. Кәсіптік маңызы бар балықтардың, оның ішінде сазанның уылдырық шашу және көбею ерекшеліктерін зерттеу А. Ф. Коблицкая ұсынған әдістеме бойынша жүзеге асырылды [7]. Сазанның жасын анықтау Н.И. Чугунова әдісіне сәйкес жүргізілді [8]. Ихтиологиялық материалдар тор көзінің өлшемі 18–90 мм аралығындағы құрма аулар арқылы жиналды. Қолданылған құрма аудың ұзындығы 25 м, ал биіктігі 2 м болды.

НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ТАЛДАУ

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Қазіргі кезеңде Кіші Арал теңізінің ихтиофаунасында кәсіптік маңызы бар 16 балық түрі тіркелген. Олардың ішінде сандық үлесі бойынша басым кездесетіндері – сазан, арал тортасы, көксерке, тыран, ақмарқа және қылыш балықтары. 2016–2025 жылдар аралығындағы деректерді талдау сазан популяциясының биологиялық көрсеткіштерінде елеулі өзгергіштік бар екенін көрсетті. 2016 жылы орташа дене ұзындығы ең жоғары мәнге (36,2 см) жетіп, орташа салмақ 827 г құрады, бұл кезеңдегі қоректік қорының салыстырмалы тұрақтылығын аңғартады. 2018 жылы балықтардың орташа жасы 5 жасқа дейін ұлғайғанымен, олардың орташа ұзындығы мен салмағы тиісінше 26,3 см және 518,45 г-ға дейін төмендеді, бұл өсу қарқынының баяулағанын көрсетеді. Ең қолайлы кезең 2020 жылға сәйкес келеді, себебі бұл жылы орташа салмақ 1014,3 г-ға жетіп, сазандардың жоғары ұзындық-салмақтық көрсеткіштерімен сипатталды. Алайда 2025 жылы популяцияның орташа салмағы 448,7 г-ға дейін төмендеп, орташа дене ұзындығы 25,4 см болды. Мұндай динамика су айдынының экологиялық жағдайының өзгеруімен, қоректік қорының азаюымен немесе кәсіптік балық аулау қысымының артуымен байланысты болып, популяция құрылымының жасарып, ұсақталу үрдісін көрсетуі мүмкін (кесте 1).

Кесте 1- 2016–2025 жылдар аралығында Кіші Арал теңізіндегі сазан популяциясының биологиялық орташа көрсеткіштері

Жылдар	Орташа ұзындығы, см	Орташа салмағы, г	Орташа жасы	Саны, дана
2016	36,2	827	4	157
2017	33,1	848,6	4	80
2018	26,3	518,45	5	309
2019	29,4	737	3	140
2020	32,9	1014,3	4	313
2021	25,2	616,5	3	165
2022	28,4	778,2	4	275
2023	26,8	634,4	3	569
2024	27,7	632,0	3	494
2025	25,4	448,7	4	898

2025 жылы Кіші Арал теңізіндегі сазан (*Cyprinus carpio*) популяциясының биологиялық жай-күйіне жасалған талдау нысаналы топтың жастық құрылымы мен өсу динамикасындағы өзіндік ерекшеліктерді айқындады. Зерттеуге алынған 898 балықтың ішінде 3 жасар дарақтар басымдық танытып, жалпы популяцияның 40,0%-ын құраса, 4 жасар балықтардың үлесі 19,8%-ды құрады; ал қалған жастық топтар (1, 2, 5, 6, 7 және 8 жас) 1,1%-дан 14,7%-ға дейінгі аралықта болды. Балықтардың физикалық даму көрсеткіштері жас ерекшелігіне қарай прогрессивті өсу сипатына ие: мәселен, 1 жастағы сазанның орташа ұзындығы 13,2 см, салмағы 74,9 г болса, 8 жасқа қарағанда бұл көрсеткіштер тиісінше 56,1 см-ге және 4060,8 г-ға (4,1 кг) жетеді. Популяция бойынша жалпы орташа ұзындық 25,4 см, ал орташа салмақ 448,7 г деңгейінде тіркелді. Дегенмен, 7–8 жастағы репродуктивті маңызы жоғары ірі балықтардың жиынтық үлесінің өте төмен болуы (1,1-4,1%) су айдынындағы кәсіпшілік қысымның жоғары екенін немесе ірі дарақтардың табиғи азаю үрдісін меңзейді (кесте 2).

Кесте 2 – Кіші Арал теңізіндегі сазан балығының негізгі биологиялық көрсеткіштері, 2025 жыл

Жастыққатар	Ұзындық, см		Салмақ, г		n	%
	мин-макс	орташа	мин-макс	орташа		

1	8,0-20,5	13,2	16-213	74,9	72	8,0
2	14,0-25,5	18,5	68-421	176,4	132	14,7
3	19,0-31,5	24,8	180-595	398,4	359	40,0
4	26,0-38,0	31,2	526-1420	770,1	178	19,8
5	30,5-40,5	35,6	1126,9	644-1815	79	8,8
6	39,0-45,0	41,8	1320-1970	1657,6	37	4,1
7	45,0-54,0	48,0	2175-3399	2588,1	31	3,5
8	54,0-57,0	56,1	3312-4536	4060,8	10	1,1
Барлығы	8,0-57,0	25,4	16-4536	448,7	898	100

ҚОРЫТЫНДЫ

2016–2025 жылдар аралығындағы динамиканы саралай келе, Кіші Арал теңізіндегі сазан (*Cyprinus carpio*) популяциясының биологиялық көрсеткіштерінде айтарлықтай құбылмалылық пен деградация нышандары байқалады. Зерттеу кезеңінің басында (2016 ж.) балықтардың орташа ұзындығы мен салмағы ең жоғары деңгейде (36,2 см; 827 г) болса, 2018 жылы орташа жастың 5 жасқа дейін ұлғаюына қарамастан, физикалық параметрлердің (26,3 см; 518,45 г) төмендеуі өсу қарқынының тежелгенін көрсетті. 2020 жылы орташа салмақтың (1014,3 г) көрсеткішке жетуі қолайлы кезеңді сипаттағанымен, 2025 жылға қарай популяцияның күрт ұсақталуы (25,4 см; 448,7 г) тіркелді. 2025 жылғы жастық құрылымды талдау барысында 3–4 жасар дарақтардың басымдығы (19-40%) анықталды, ал репродуктивті маңызы зор 7–8 жастағы ірі балықтардың үлесі өте төмен (1,1-4,1%) деңгейде қалып отыр. Бұл тенденция су айдынындағы экологиялық жағдайдың нашарлауы мен кәсіпшілік қысымның артуы салдарынан популяцияның жасарып, биологиялық өнімділігінің төмендеп бара жатқанын айғақтайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Бервальд Э.А. Биология размножения основных промысловых рыб Арала // Материалы по ихтиофауне и режиму вод бассейна Аральского моря. М:МОИП, 1950. – С.83-111.
2. Никольский Г.В. и Фортунатов М.А. Ирригационное строительство и рыбное хозяйство Аральского моря // Материалы по ихтиофауне и режиму вод бассейна Аральского моря. - М:МОИП, 1950. – С.6-20.
3. Ермаханов З.К., Плотников И.С., Аладин Н.В. Оценка биологического состояния популяций основных промысловых видов рыб Малого Аральского моря, Труды Зоологического института РАН. Приложение №3, 2013. С.105-112.
4. «Определениерыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или их участков, разработка биологических обоснований предельно допустимых уловов рыбы и других водных животных, режиму и регулированию рыболовства на рыбохозяйственных водоемах международного, республиканского значений и водоемах ООПТ Арало-Сырдарьинского бассейна, а также оценка состояния рыбных ресурсов на резервных водоемах местного значения» РАЗДЕЛ: Малое Аральское море и река Сырдария в пределах Кызылординской области. Отчет о НИР/НПЦ РХ – Аральск, 2016-2025 гг.
5. Правдин Н.Ф. Руководство по изучению рыб. – М.: Пищепромиздат, 1965. – 376 с.
6. Малкин Е.М., Борисов В.М. Методические рекомендации по контролю над состоянием рыбных запасов и оценке численности рыб на основе биостатистических данных. – М.: 2000. – 32 с. Коблицкая А.Ф. Изучение нереста пресноводных рыб. М., 1966. – 110 с
7. Коблицкая А.Ф. Изучение нереста пресноводных рыб. М., 1966. – 110 с
8. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. – М.: Пищепромиздат, 1950.–163 с.